

*Ахтямов А.Н.
студент 3 курса
магистерская программа «Финансовый
менеджмент и рынок капиталов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г.Уфа*

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (НА
ПРИМЕРЕ ГБУЗ РБ КАРАИДЕЛЬСКАЯ ЦРБ)**

Аннотация: Экономические интересы учреждений здравоохранения, их финансово-хозяйственная деятельность определяют в конечном итоге не только эффективность макроэкономической политики, но и степень достижения основных целей здравоохранения.

Самостоятельность бюджетных учреждений расширена, но при этом одновременно повышена и экономическая ответственность. Поэтому расходование материальных и финансовых ресурсов должно происходить рационально и экономически обоснованно, придерживаясь цели максимального удовлетворения населения в медицинской помощи. В этом и есть актуальность рассматриваемой проблемы.

Анализ финансовой деятельности учреждений здравоохранения во многом определяет эффективность принимаемых управленческих решений с целью повышения качества и доступности оказания медицинской помощи населению.

Ключевые слова: управление финансами, финансовые ресурсы, финансовые показатели, оценка деятельности, здравоохранение, менеджмент.

*Akhtyamov A.N.
student 3 course
master's program «Financial Management and Capital Market»
Financial University under the Government of Russian Federation
Russia, Ufa*

**ANALYSIS OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE HEALTH CARE
INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN (BY THE
EXAMPLE OF GBUZ RB KARAIDELSKAYA TSRB)**

Annotation: The economic interests of health care institutions, their financial and economic activities ultimately determine not only the effectiveness

of macroeconomic policy, but also the degree to which the main goals of health care are achieved.

The independence of budgetary institutions has been expanded, but at the same time, economic responsibility has also been increased. Therefore, the expenditure of material and financial resources should be rational and economically justified, adhering to the goal of maximizing the satisfaction of the population in medical care. This is the relevance of the problem under consideration.

An analysis of the financial activities of health care institutions largely determines the effectiveness of managerial decisions in order to improve the quality and accessibility of medical care to the population.

Key words: financial management, financial resources, financial indicators, performance evaluation, healthcare, management.

Анализ финансовой деятельности ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ начнем с проведения горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса учреждения¹. В таблице 1 представлен анализ динамики баланса.

Из анализа динамики имущества ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ и источников его формирования видно, что валюта баланса за исследуемый период выросла на 3 673 174,88 руб. или 2,53%. Так, если стоимость имущества в 2020 году составила 144 922 269,42 руб., то к концу 2021 года его стоимость составляет 148 595 444,30 руб.

¹ Финансовый менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / Г. М. Гайдаров, Н. С. Апханова, Е. В. Бардымова; ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Иркутск : ИГМУ, 2018. – 48 с.

Таблица 1 – Анализ динамики баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ.

Показатель	2019 г., руб.	2020 г., руб.	2021 г., руб.	Темп роста, %	
				2020/ 2019	2021/ 2020
1	2	3	4	5	6
Актив					
1. Нефинансовые активы					
Основные средства	99 489 233,38	102 806 249,50	106 751 860,10	103,33	103,84
Непроизводственные активы	21 684 727,55	7 971 154,93	9 070 185,29	36,76	113,79
Материальные запасы	7 851 394,99	11 099 750,53	14 322 205,17	141,37	129,03
Права пользования активами	98 698,56	98 698,56	92 167,48	100,00	93,38
Расходы будущих периодов	70 587,14	69 033,49	46 752,05	97,80	67,72
Итого по разделу 1	129 194 641,62	122 044 887,01	130 283 170,09	94,47	106,75
2. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения	11 971 726,5	8 245 886,12	3 849 198,97	68,88	46,68
Дебиторская задолженность по доходам	14 166 360,87	14 631 496,29	14 463 075,24	103,28	98,85
Дебиторская задолженность по выплатам	578 961,41	0	0	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	27 600,00	0	0	-	-
Итого по разделу 2	26 744 648,78	22 877 382,41	18 312 274,21	85,54	80,05
БАЛАНС	155 939 290,40	144 922 269,42	148 595 444,30	92,94	102,53
Пассив					
3. Обязательства					
Расчеты по платежам в бюджеты	0	1 623 980,8	161 227,97	-	9,93
Иные расчеты	496 250,19	544 095,47	1 158 410,49	109,64	212,91
Кредиторская задолженность по доходам	0	23 374,12	23 374,12	-	100,00
Расчеты с учредителями	219 823 260,82	217 727 320,08	229 914 611,60	99,05	105,60
Доходы будущих периодов	167 059,43	148 336,42	130 340,72	88,79	87,87
Резервы предстоящих расходов	2 474 224,83	3 010 449,18	3 373 988,29	121,67	112,08
Итого по разделу 3	222 960	223 077	234 761	100,0	105,2

	795,27	556,07	953,19	5	4
4. Финансовый результат					
Фин. результат эконом. субъекта	-67 021 504,87	-78 155 286,65	-86 166 508,89	116,6 1	110,2 5
БАЛАНС	155 939 290,40	144 922 269,42	148 595 444,30	92,94	102,5 3

Источник: составлено автором по данным бухгалтерского баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг.

В составе актива баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ нефинансовые активы выросли на 8 238 283,08 руб. или 6,75% в структуре активов. На рост нефинансовых активов повлиял рост основных средств на 3 945 610,60 руб. или 3,84%, непроизводственных активов на 1 099 030,36 руб. или 13,79%, материальных запасов на 3 222 454,64 руб. или 29,03%. Наблюдается снижение стоимости прав пользования активами на 6 531,08 руб. или на 6,62% и расходов будущих периодов на 22 281,44 руб. или 32,28%.

Величина финансовых активов сократилась на 4 565 108,20 руб. или 19,95%. На снижение финансовых активов повлияло уменьшение денежных средств на 4 369 687,15 руб. или 53,32%, дебиторской задолженности по доходам на 168 421,05 руб. или 1,15%. Снижение дебиторской задолженности показывает использование кредитной политики для заказчиков, которые своевременно погашают задолженности перед учреждением, так как ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ оказывает также услуги по форме государственных закупок.

Пассив баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ увеличился за счет роста обязательств на 11 684 397,12 руб. или 5,24%, в составе которых возросли иные расчеты на 614 315,02 руб. или 112,91%, расчеты с учредителями на 12 187 291,52 руб. или 5,60% и резервы предстоящих расходов на 363 539,11 руб. или 12,08%. Кредиторская задолженность по доходам осталась на том же уровне, а также сократились расчеты по платежам в бюджеты на 1 462 752,83 руб. или 90,07% и доходы будущих периодов на 17 995,7 руб. или 12,13%.

Финансовый результат снизился на 8 011 222,24 руб. или 10,25% за счет увеличения убытка от операционной деятельности в 2021 году.

В таблице 2 представлен анализ структуры баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг.

**Таблица 2 – Анализ структуры баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ,
%**

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение	
				2020/2019	2021/2020
1	2	3	4	5	6
Актив					
1. Нефинансовые активы					
Основные средства	63,80	70,94	71,84	7,14	0,90
Непроизводственные активы	13,91	5,50	6,10	-8,41	0,60
Материальные запасы	5,03	7,66	9,64	2,62	1,98
Права пользования активами	0,06	0,07	0,06	0,00	-0,01
Расходы будущих периодов	0,05	0,05	0,03	0,00	-0,02
Итого по разделу 1	82,85	84,21	87,68	1,36	3,46
2. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения	7,68	5,69	2,59	-1,99	-3,10
Дебиторская задолженность по доходам	9,08	10,10	9,73	1,01	-0,36
Дебиторская задолженность по выплатам	0,37	0,00	0,00	-0,37	х
Прочие расчеты с дебиторами	0,02	0,00	0,00	-0,02	х
Итого по разделу 2	17,15	15,79	12,32	-1,36	-3,46
БАЛАНС	100,00	100,00	100,00	х-	х
Пассив					
3. Обязательства					
Расчеты по платежам в бюджеты	0,00	1,12	0,11	1,12	-1,01
Иные расчеты	0,32	0,38	0,78	0,06	0,40
Кредиторская задолженность по доходам	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
Расчеты с учредителями	140,97	150,24	154,73	9,27	4,49
Доходы будущих периодов	0,11	0,10	0,09	0,00	-0,01
Резервы предстоящих расходов	1,59	2,08	2,27	0,49	0,19
Итого по разделу 3	142,98	153,93	157,99	10,95	4,06
4. Финансовый результат					
Фин. результат эконом. субъекта	-42,98	-53,93	-57,99	-10,95	-4,06
БАЛАНС	100,00	100,00	100,00	х	х

Источник: составлено автором по данным бухгалтерского баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг.

Результаты анализа структуры имущества ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ и ее финансовых ресурсов, показали, что в составе активов преобладают нефинансовые активы, в 2021 году их доля в балансе составила 87,68% и увеличилась на 3,46 %. В структуре нефинансовых активов преобладает величина основных средств – 71,84%,

непроизведенные активы составляют 6,1%, материальные запасы – 9,64%, права пользования активами – 0,06% и расходы будущих периодов – 0,03%.

Доля финансовых активов показывает тенденцию снижения на 3,46%. В структуре финансовых активов преобладает величина дебиторской задолженности по доходам – 9,73% и денежных средств – 2,59%.

В структуре пассивов ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ в 2021 году преобладают обязательства с долей 157,99%. Доля финансового результата составляет 57,79%. В результате можно сказать, что в учреждении недостаточно собственных средств для финансирования деятельности, что показывает его зависимость от заемных источников.

В учреждении наблюдается нерациональная структура финансовых ресурсов, учреждение является финансово зависимым от заемных средств.

Анализ бухгалтерского баланса по видам деятельности ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2021 год представлен в таблице 3.

Можно сказать, что основные нефинансовые активы используются для выполнения деятельности по государственному заданию, деятельность приносящая доход использует как финансовые, так и нефинансовые активы и формирует основную часть обязательств учреждения.

Учитывая все вышеизложенное и отраслевую специфику деятельности, финансовое положение ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ признается неустойчивым, так как большая часть средств вложена в нефинансовые (наименее ликвидные) активы, а источниками средств является заемный капитал.

Таблица 3 – Анализ бухгалтерского баланса по видам деятельности ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2021 год

Показатель	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5
Актив				
1. Нефинансовые активы				
Основные средства	0,00	103 626 137,49	3 125 722,61	106 751 860,10
Непроизведенные активы	0,00	9 070 185,29	0,00	9 070 185,29
Материальные запасы	0,00	9 972 423,43	4 349 781,74	14 322 205,17
Права пользования активами	0,00	0,00	92 167,48	92 167,48
Расходы будущих периодов	0,00	0,00	46 752,05	46 752,05
Итого по разделу 1	0,00	122 668 746,21	7 614 423,88	130 283 170,09

2. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения	161 227,97	0,00		3 687 971,00	3 849 198,97
Дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00		14 075,24	14 463 075,24
Итого по разделу 2	161 227,97	0,00		18 046,24	18 312 274,21
БАЛАНС	161 227,97	122 746,21	668	25 470,12	148 595 444,30
Пассив					
3. Обязательства					
Расчеты по платежам в бюджеты	161 227,97	0,00		0,00	161 227,97
Иные расчеты	0,00	0,00		1 158 410,49	1 158 410,49
Кредиторская задолженность по доходам	0,00	0,00		23 374,12	23 374,12
Расчеты с учредителями	0,00	226 733,59	208	3 705 878,01	229 914 611,60
Доходы будущих периодов	0,00	0,00		130 340,72	130 340,72
Резервы предстоящих расходов	0,00	121 198,62		3 252 789,67	3 373 988,29
Итого по разделу 3	16 1227,97	226 932,21	329	8 270 793,01	234 761 953,19
4. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	0,00	-103 186,00	661	17 677,11	-86 166 508,89
БАЛАНС	161 227,97	122 746,21	668	25 470,12	148 595 444,30

Источник: составлено автором по данным бухгалтерского баланса ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ за 2020-2021 гг.

Использованные источники:

1. Бачина Т. В., Ерзылева А. А. Особенности анализа финансовой деятельности бюджетных учреждений здравоохранения // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. – 2018. – №05. – С. 72-78
2. Дивавина, Н. С. Анализ показателей формирования финансовых результатов учреждения здравоохранения / Н. С. Дивавина // Молодежь и XXI век - 2019: материалы IX Международной молодежной научной конференции, Курск, 22 февраля 2019 года. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2019. – С. 147-149.
3. Зинурова Гузель Халитовна, Сафаргалиев Эрнст Раисович Комплексный анализ финансовых потоков в региональном лечебном учреждении

здравоохранения Республики Татарстан // НК. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-analiz-finansovyh-potokov-v-regionalnom-lechebno-uchrezhdenii-zdravoohraneniya-respubliki-tatarstan> (дата обращения: 27.01.2023).

4. Финансовый менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / Г. М. Гайдаров, Н. С. Апханова, Е. В. Бардымова; ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Иркутск: ИГМУ, 2018. – 48 с.